

O'QITUVCHI ISHINDA IJODIY YONDARISH XUSUSIYATLARI.

I.Aldashev

Farg'ona davlat universiteti, o'qituvchi

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada zamonaviy o'qituvchining pedagogik faoliyati sohasidagi ijodiy faoliyat kontsepsiyasi muhokama qilinadi. Pedagogikaning klassiklari, shuningdek, zamonaviy olimlar va psixologlarning asarlari asosida "ijodkorlik" tushunchasining umumiy tavsifi berilgan; o'qitishda ijodiy yondashish mezonlari, qo'llanish sohalari va modellari, rivojlantirish shartlari va natijalari yoritilgan.*

***Kalit so'zlar:** ijodkorlik, pedagogik faoliyat, rivojlanish mezonlari va shartlari, natijalar.*

Hozirgi vaqtda zamonaviy o'qituvchi qanday bo'lishi kerak, u qanday bilim, ko'nikma, fazilatlar, malakalarga ega bo'lishi kerak degan savol qizg'in muhokama qilinmoqda. Zamonaviy o'qituvchining kasbiy faoliyatining zarur tarkibiy qismlari deb ataladigan turli xil xususiyatlar orasida ko'pincha pedagogik faoliyatga ijodiy yondashish deyiladi. Buning uchun turli xil original, nostandart g'oyalarni yaratish uchun moslashuvchan samarali fikrlash qobiliyatiga ega ijodiy shaxsni shakllantirish kerak.

Ijodkorlik inson faoliyatining turli turlarining mohiyati bo'lib, u insonga ong, tafakkur, tasavvur va boshqalar sifatida xosdir. Uning zaruriy sharti inson tafakkurining plastikligi bo'lib, dunyo u shaxsning ko'p tomonlama, o'zgaruvchan ko'rish qobiliyatida namoyon bo'ladi..

N. A. Berdyaev shunday yozgan edi: "Ijod deganda men doimo madaniy mahsulotlar yaratishni emas, balki butun insoniyatning boshqa, yuksak hayotga yo'naltirilgan zarba va yuksalishini nazarda tutyapman... Insonning ijodiy

harakatini to'liq aniqlash mumkin emas. dunyo beradigan material, u dunyo tomonidan tashqaridan belgilanmagan yangilikni o'z ichiga oladi. Bu har bir haqiqiy ijodiy harakatga kiradigan erkinlik elementidir.¹

O'tmishdagi ko'plab o'qituvchilar pedagogik faoliyatning ijodiy tabiatiga e'tibor berishdi: Ya.A.Komenskiy, A.Disterveg, K.D.Ushinskiy, A.S.Makarenko, V.A.Suxomlinskiy va boshqalar. Ko'p qirrali pedagogik jarayonda o'qituvchining tezkor, moslashuvchan qarorlar qabul qilish qobiliyatining dolzarbligi zamonaviy o'qituvchilar va psixologlar tomonidan ham ta'kidlangan: B.S.Gershunskiy, V.I.Zagvyazinskiy, V.V.Kraevskiy, N.V.Kuzmina.

Mashhur madaniyat arboblari (D.I.Pisarev, V.I.Vernadskiy) ilmiy, pedagogik, badiiy ijod nafaqat maqsadlari va ijtimoiy vazifalari, balki texnologiyada ham yaqin ekanligini ta'kidlaydilar.

K.D.Ushinskiy pedagogikani ta'lim san'ati deb atagan. Keng ma'noda san'at va ta'lim san'ati o'rtasidagi birlashtiruvchi tamoyil, o'qituvchi ularning ma'naviy va insonparvarlik yo'nalishini ko'rib chiqdi, shaxsni takomillashtirish faoliyatini oliy axloqiy va estetik idealga mos ravishda o'zgartirdi. Va uning fikricha, farq shundaki, agar rassom hayotiy haqiqatni badiiy obrazlarda o'zida mujassam etgan "ikkinchi tabiat" yaratsa, o'qituvchi "asl manba", tirik odam, haqiqiy insoniy munosabatlar bilan ishlaydi. Shuning uchun ta'lim san'ati, uning fikricha, ijodning eng yuqori turidir.

A.S.Makarenkoning aytishicha, ovozi bo'lmagan, turishni, o'tirishni, yurishni, quvonch yoki norozilik bildirishni bilmaydigan yaxshi o'qituvchi bo'lishi mumkin emas. Shu bilan birga, u o'quvchilarga ta'sir qilishning tashqi tomoniga berilib ketmaslikdan ogohlantirdi, har qanday texnika haqiqiy tajribalarning, o'qituvchining ma'naviy boyligining aksi bo'lishi kerak.²

¹ Qodjaspirova G.M. Pedagogika. M., 2010 yil

² Berdyayev N. A. O'z-o'zini bilish. Falsafiy avtobiografiya tajribasi. M., 1990 yil.

V.A.Suxomlinskiy maktabdagi ta'lim jarayonining uchta tarkibiy qismini ajratib ko'rsatdi: fan, mahorat, san'at. Shuningdek, u pedagogik ijodning individualligini, uni badiiy ijod bilan bog'liqligini ta'kidladi. Buni zamonaviy tadqiqotlar ma'lumotlari ham tasdiqlaydi (Y.P. Azarov , G.A. Petrova).

O'qituvchining o'z faoliyatiga ijodiy munosabati darajasini aniqlash orqaligina uning ishining mazmuni va tashkil etilishini to'g'ri baholash mumkin. O'qituvchi faoliyatidagi ijodkorlik darajasi uning o'z imkoniyatlaridan maqsadlarga erishish uchun qay darajada foydalanayotganligini ko'rsatadi. Demak, pedagogik faoliyatning ijodiy xususiyati uning eng muhim xususiyati hisoblanadi. Ammo boshqa sohalardagi (fan, texnika, san'at) ijodkorlikdan farqli o'laroq, o'qituvchining ijodi ijtimoiy qimmatli yangi, o'ziga xoslikni yaratishni maqsad qilib qo'ymaydi, chunki uning mahsuli hamisha shaxs rivojlanishidir. Albatta, ijodiy ishlaydigan o'qituvchi va undan ham ko'proq innovatsion o'qituvchi o'zining pedagogik tizimini yaratadi, ammo bu faqat ma'lum sharoitlarda eng yaxshi natijaga erishish vositasidir.

O'qituvchi shaxsining ijodiy salohiyati uning to'plangan ijtimoiy tajribasi, psixologik-pedagogik va fan bilimlari, yangi g'oyalar, qobiliyat va ko'nikmalar asosida shakllanadi, bu unga o'ziga xos echimlarni topish va qo'llash, innovatsion shakl va usullarni qo'llash va shu bilan ish faoliyatini yaxshilash imkonini beradi. uning kasbiy funktsiyalari. Faqat bilimdon va maxsus tayyorgarlikka ega bo'lgan o'qituvchigina yuzaga kelayotgan vaziyatlarni chuqur tahlil qilish va muammoning mohiyatini ijodiy tasavvur va tafakkur eksperimenti orqali anglash asosida uni yechishning yangi, o'ziga xos yo'llari va vositalarini topa oladi.

Biroq, pedagogik faoliyatning ijodiy tabiatini faqat pedagogik muammolarni hal qilish bilan qisqartirish mumkin emas, chunki shaxsiyatning kognitiv, hissiy-irodaviy va motivatsion- ehtiyoj komponentlari ijodiy faoliyatda birlikda namoyon bo'ladi. Shunga qaramay, ijodiy fikrlashning har qanday tarkibiy tarkibiy qismlarini rivojlantirishga qaratilgan maxsus tanlangan vazifalarni hal qilish

(to'siqlarni, munosabatlarni, stereotiplarni engib o'tishni talab qiladigan tahlil, variantlarni sanab o'tish, tasniflash va baholash va boshqalar) asosiy omil va eng muhim shartdir. o'qituvchi shaxsining ijodiy salohiyatini rivojlantirish.

Ijodiy faoliyat tajribasi o'qituvchilar tayyorlash mazmuniga printsiptial jihatdan yangi bilim va ko'nikmalarni kiritmaydi. Ammo bu ijodkorlikni o'rgatib bo'lmaydi degani emas. Bo'lajak o'qituvchilarning doimiy intellektual faolligini va pedagogik muammolarni hal qilish jarayonlarida tartibga soluvchi omil bo'lib xizmat qiladigan o'ziga xos ijodiy kognitiv motivatsiyani ta'minlash mumkin.

O'qituvchining pedagogik faoliyatining ijodiy tabiati o'qituvchi va bolalarning individual ijodiy rivojlanishida, faoliyat va ijodkorlikni algoritmlash usullarining uyg'unligida, o'qituvchining improvizatsiya qilish, ijodiy qayta fikrlash, qayta ishlash orqali boshqa birovning tajribasini o'zlashtirish qobiliyatida namoyon bo'ladi. va uning o'z nazariyasi va amaliyotiga organik kiritilishi.

O'qituvchi faoliyatida ijodkorlik sohasi juda keng bo'lib, o'quvchiga munosabatda ham, uning mavzusiga nisbatan ham, o'quv materialini taqdim etishda, ta'lim va tarbiya usullari va vositalarini belgilashda namoyon bo'lishi mumkin. Darsni qurish va materialning mazmunini tanlash, shaklda noan'anaviy dars yaratish bo'yicha ijodiy yechim darsning samaradorligini va bolalar tomonidan zarur bilim va ko'nikmalarni o'zlashtirishni va ko'nikmalarni shakllantirishni ta'minlaydi, shuningdek rag'batlantiradi. o'quvchilarning faolligi, ularning kognitiv qiziqishini uyg'otadi.³

O'qituvchining faoliyatga ijodiy yondashishi natijalari tashqi va ichki darajada namoyon bo'lishi mumkin. Ijodiy faoliyatning tashqi natijalari xilma-xildir:

- o'qituvchi tomonidan tuzilgan va amalga oshirilgan maktab o'quvchilarini tayyorlash va tarbiyalashning mualliflik dasturlari;
- o'qituvchining samaradorligini oshiradigan uslubiy ishlanmalar;

³ Matyushkin A.M. Fikrlash, o'rganish, ijodkorlik. - M.: MPSI nashriyoti, 2003 yil.

- ijodiy tashkil etilgan ta'lim yoki ta'lim jarayonlari;
- o'qitiladigan fan bo'yicha o'z o'quv mahsulotlari va boshqalar.

Ichki natijalar har doim ham aniq belgilanmagan bo'lsa-da, tashqi ijodning manbai hisoblanadi. Bunga quyidagilar kiradi: ta'limdagi turli yondashuvlarga munosabatni aniqlashtirish, pedagogik jarayonni tashkil etish xarakterini o'zgartirish, kasbiy mahoratni oshirish, o'qituvchining kasbiy qobiliyatini rivojlantirish va boshqalar.

Qo'jaspurova bo'yicha :

- chuqur va har tomonlama bilimlarning mavjudligi va ularni tanqidiy qayta ishlash va tushunish;
- nazariy va uslubiy qoidalarni pedagogik harakatlarga o'tkazish qobiliyati;
- o'z-o'zini takomillashtirish va o'z-o'zini tarbiyalash qobiliyati;
- yangi usullar, shakllar, texnikalar va ularning original kombinatsiyasini ishlab chiqish;
- faoliyat tizimining o'zgaruvchanligi, dialektikligi, o'zgaruvchanligi;
- mavjud tajribani yangi sharoitlarda samarali qo'llash;
- o'z faoliyati va uning natijalarini aks ettiruvchi baholash qobiliyati;
- pedagogik faoliyatning individual uslubini o'qituvchining o'ziga xos va individual o'ziga xos xususiyatlarini uyg'unlashtirish va rivojlantirish asosida shakllantirish ;
- bilim va sezgi asosida improvizatsiya qilish qobiliyati;
- "variantlar muxlisi" ni ko'rish qobiliyati

Ijodkor o'qituvchi qanday fazilatlarga ega bo'lishi kerak?

Ijodiy o'qituvchi pedagogik muammolarni shakllantirish va hal qila olishi kerak; o'z faoliyatini o'zgaruvchan ijtimoiy va boshqa sharoitlarni hisobga olgan holda qurish; o'quvchilarning individual qobiliyatlarini ko'ra olish va rivojlantirish; evristik faoliyatning shakl va usullariga egalik qilish; o'z-o'zini

tarbiyalash bilan shug'ullanadi, shaxsiy ijodiy o'sishga qodir, aks ettirish faoliyati, ijodiy o'zgarishlardan xabardor.

Ijodiy shaxsning ajralmas fazilati bu muammoni hal qilishda e'tiborni yuqori darajada jamlashdir, bunda odam uchun muammoni hal qilishning ma'nosi tashqi rag'batlantirishda emas, balki asosan muammoning o'zida bo'ladi: mukofotlash, rag'batlantirish va hokazo. Ijodkor shaxsda o'ziga xos fikrlash, taniqli narsa va hodisalarga noan'anaviy nigoh bilan qarash, ularni boshqa tomondan, har tomondan yopiq ko'rish va natijada yangi narsalarni kashf etish qobiliyati ham mavjud. , bu ob'ektlar va hodisalarda g'ayrioddiy.

Ijodiy o'qituvchi o'z kasbiy darajasini doimiy ravishda o'z-o'zini tashkil etish, ijodiy o'zini-o'zi anglash, kasbiy rivojlanish , o'z-o'zini tarbiyalash, yangi bilimlarni, faoliyat usullarini va boshqalarni o'zlashtirgan holda oshiradi.

O'qituvchi ijodiy faoliyatining uchta yo'nalishi mavjud:

1) uslubiy ijodkorlik (paydo bo'layotgan pedagogik vaziyatlarni tahlil qilish, uslubiy modellarni to'g'ri tanlash va qurish, o'quv jarayoniga ta'sir qilish mazmuni va usullarini loyihalash; ilg'or pedagogik tajribani o'rganish va uni o'z amaliyotida malakali qo'llash qobiliyati bilan bog'liq. o'qituvchi va bolalar jamoasining individual xususiyatlari).

samarali muloqotni tashkil etish bilan bog'liq ; o'z-o'zini tartibga solish qobiliyati).

3) ijodiy o'zini o'zi tarbiyalash (o'zini o'ziga xos ijodiy individuallik sifatida anglash, yanada takomillashtirish va tuzatishni talab qiladigan kasbiy va shaxsiy fazilatlarini aniqlash, shuningdek tizimda o'zini o'zi takomillashtirishning uzoq muddatli dasturini ishlab chiqish). uzluksiz o'z-o'zini tarbiyalash).

O'qituvchining pedagogik faoliyatidagi ijodkorlik ikki tomonlama xarakter kasb etishini ham qayd etamiz: o'qituvchining ijodkorligi o'quvchilarning ijodiy faolligini uyg'otadi. Bu jarayonda o'qituvchi va maktab o'quvchilari o'rtasidagi muloqot san'ati muhim rol o'ynaydi, bu aloqa vositalari orqali ma'lumot almashish

va o'qituvchi shaxsining tarbiyaviy ta'siri, o'z namunasi. Bundan tashqari, o'quvchilarning ijodiy faoliyatiga pedagogik rahbarlik qilish maktab o'quvchilarining tafakkurini, ularning qiziqishini va ijodiy salohiyatini ro'yobga chiqarishga bo'lgan ehtiyojini rag'batlantiradigan muammoli turdagi vazifalarni qo'yishni talab qiladi (I. Ya. Lerner, M. N. Skatkin, T. Ribot, va boshqalar.).⁴

Qo'shimcha texnologiya aralashuvini o'qituvchi tomonidan beriladigan ta'lim bilan birlashtirish orqali sinfda texnologiyadan foydalanish o'qituvchilar va o'quvchilar uchun yanada mazmunli bo'ladi.⁵

Pedagogik ijodning rivojlanish jarayoni haqida gapirganda, uning ko'plab sharoitlarga qarab murakkab va ko'p omilli ekanligini ta'kidlash mumkin. Adabiyotlarda o'qituvchining ijodkorligini rivojlantirish uchun quyidagi shartlar belgilangan:

- o'qituvchining pedagogik malakasi, uning pedagogik tafakkuri darajasi;
- ijodiy izlanishga intilish;
- pedagogik texnikaga, pedagogik tajribaga ega bo'lish;
- intellektual qobiliyat, tasavvur va sezgi rivojlanishining etarli darajasi;
- muammolarni ko'rish, moslashuvchanlik, mustaqillik va tanqidiy fikrlash;
- psixologik xavfsizlik, ochiqlik muhiti va boshqalar.

Pedagogik ijodning muvaffaqiyatli rivojlanishi, eng avvalo, o'quvchilarni ta'lim jarayoniga jalb etishga qaratilgan, shuning uchun ham o'qituvchi doimo o'quvchilar bilan hamkorlikda ijod qiladi. Shunday qilib, talabalar bilan o'zaro munosabatlarning tabiatiga ko'ra ijodkorlikning bir nechta modellarini ajratish kerak, xususan:

⁴ Babanskiy Yu.K. Pedagogika. - M.: Ma'lumot, 2002 yil.

⁵ I.Aldashev "Ta'lim jarayonida kompyuter o'yin texnologiyalarining o'rni" Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences

- O'qituvchi o'z ijodiy jarayonini o'quvchilar faoliyati bilan bog'lamasa, o'zi uchun va o'zidan yaratsa, o'qituvchi "premer" hisoblanadi;
- O'qituvchi "dirijyor" bo'lib, o'z ijodini sinf faoliyati bilan bog'laydi, umumiy ijodiy jarayonni boshqaradi;
- O'qituvchi individual o'quvchilar faoliyatining nuanslarini hisobga olgan holda "oyna".

Oxirgi modelni alohida ta'kidlash kerak, chunki o'qituvchi individual o'quvchilarning xususiyatlarini hisobga olgan holda darsning umumiy kontseptsiyasini yaratadi. Bitta o'quvchiga yaqinlashganda, o'qituvchi o'zining kognitiv faoliyatining o'ziga xos xususiyatlarini "aks qiladi". Shunday qilib, o'qituvchi o'z ijodiy faoliyatini muvofiqlashtiradi, sinfning umumiy ishini ham, o'quvchilarga individual yordam beradi.

Pedagogik mukammallik - bu o'qituvchining amaliyotda ishlab chiqilgan va uslubiy ishlanmalar va tavsiyalarda tasvirlangan namunalari va standartlar darajasidagi faoliyati. O'qituvchining mahorati uning ish tajribasiga bevosita bog'liq emas. Pedagogik ijodkorlik mahoratidan farqli o'laroq, har doim yangi narsalarni izlash va topishdir: o'zi uchun (o'qituvchi tomonidan pedagogik muammolarni hal qilishning o'zgaruvchan nostandart usullarini topish) yoki o'zi uchun va boshqalar uchun (individual texnikaga yangi o'ziga xos yondashuvlarni yaratish). ma'lum pedagogik tajribani qayta tiklaydi).⁶

O'qituvchi-ijodkor kengroq va ancha uzoqroq ko'radi. Har bir o'qituvchi u yoki bu tarzda pedagogik voqelikni o'zgartiradi, lekin faqat o'qituvchi-ijodkor tub o'zgarishlar uchun faol kurashadi va uning o'zi bu masalada yaxshi namunadir.

Ijod inson hayotining murakkab va sirli hodisalaridan biridir. Ijodkorlik - bu sifat jihatidan yangi narsalarni keltirib chiqaradigan va o'ziga xosligi, o'ziga xosligi va ijtimoiy-tarixiy o'ziga xosligi bilan ajralib turadigan faoliyatdir.

⁶ Mizherikov V. A., Ermolenko M. N. Pedagogik faoliyatga kirish. M., 2002 yil.

Ijodkorlik kimningdir yaratgan tajribasidan yangi sharoitlarda foydalanishda, ma'lumni yangi vazifalarga muvofiq takomillashtirishda, ratsionalizatsiya qilishda, modernizatsiya qilishda, ilmiy ishlanmalar va ularni rivojlantirishda, improvizatsiyada ham namoyon bo'lishi mumkin.

Pedagogik ijodning obyekti va natijasi shaxsni yaratish, uni yaratishdir. Haqiqiy pedagogik ish ijodiy bo'lmasdan bo'lmaydi, chunki bir xil talabalar, o'qituvchilar, sharoitlar yo'q. Zamonaviy ijodkorlik faol jarayondir. Rachenko ijodkorlikning 4 darajasini ajratib ko'rsatadi: kasbiy rivojlanish, o'z-o'zini takomillashtirish, tizimli ratsionalizatsiya va nihoyat, jarayon va ish natijalarini optimallashtirish darajasi.

Zamonaviy ijodkor o'qituvchi, eng avvalo, yuksak g'oyaviy-axloqiy ongi bilan ajralib turadi, bu uning ijodiy sa'y-harakatlarini faollashtirishning ishonchli kafolatidir. U shunday fazilatlar bilan ajralib turadi: ob'ektivlik, faollik, ko'p qirralilik, maqsadlilik, integratsiyalik, murakkablik, dinamiklik, moslashuvchanlik, harakatchanlik, tahliliylik, o'z-o'zini tanqid qilish va tanqidiylik.

Hayot ko'rsatganidek, ishda muvaffaqiyatga ham umuminsoniy fazilatlarga, ham kasbiy fazilatlarga, shuningdek, shaxsning umumiy madaniyatiga (ko'p qirrali qiziqishlar, rivojlangan intellekt, keng dunyoqarash, bilimdonlik) ega bo'lgan o'qituvchilargina hamroh bo'ladi. Shaxsning umumiy madaniyatini doimiy ravishda rivojlantirish har qanday o'qituvchi, ayniqsa ijodiy shaxs uchun qat'iy talabdir, chunki u har qanday pedagogik faoliyat quriladigan poydevordir.⁷

Shunday qilib, biz pedagogik tekislikdagi ijodkorlik ko'plab rus olimlari tomonidan o'rganish mavzusi bo'lgan degan xulosaga kelishimiz mumkin. Bu o'qituvchining pedagogik faoliyatining ajralmas qismidir. Mutaxassisni (o'qituvchini) to'g'ri tayyorlagan holda, uning ishiga ijodiy yondashish uning pedagogik faoliyatini tashkil etishning asosiy ustunlaridan biriga aylanishi mumkin va kerak.

⁷ Zagvyazinskiy V.I. O'qituvchining pedagogik ijodi. - M.: Piter, 2001 yil.

O'quvchilar hayotini yanada qiziqarli qilish, hal qilishda yordam berish uchun turli muammolar, demokratik o'zini o'zi boshqarishni qurish, tadbirlarga imkon qadar ko'proq bolalarni jalb qilish maktabda va maktabdan tashqarida muhim voqealar haqida amaliy muloqot yaratish zarur.⁸

Pedagogika kabi aniq bir sohada to'laonli ijodkorlik uchun o'qituvchining tajribasi nafaqat mehnat, balki ijtimoiy, hayotiy ahamiyatga ega. Binobarin, bunday bilimlar qanchalik ko'p bo'lsa, uning ijodiy niyatlari shunchalik keng, ixtirochi va samarali bo'ladi.⁹

O'qituvchilar ijodiyotining turli qirralari va sohalariga (uslubiy, kommunikativ ijodkorlik, o'z-o'zini tarbiyalash) qaramasdan, u birinchi navbatda o'qitish sifatini va shunga mos ravishda o'quvchilarning bilim va ko'nikmalarini oshirishga qaratilgan. O'qituvchining ijodiy faoliyati nafaqat o'quv jarayonini ratsionalizatsiya qiladi, balki o'quvchini bu jarayonga jalb qilish va uni mustaqil ijodkorlikka undash uchun mo'ljallangan, shaxsning chuqur rivojlanishi uchun asosdir. O'z shogirdlarini ilhomlantirgan o'qituvchi juda buyuk, shogird va o'qituvchining ijodiy faoliyati esa bu vazifani a'lo darajada bajara oladi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Qodjaspirova G.M. Pedagogika. M., 2010 yil.
2. Berdyayev N. A. O'z-o'zini bilish. Falsafiy avtobiografiya tajribasi. M., 1990 yil.
3. Matyushkin A.M. Fikrlash, o'rganish, ijodkorlik. - M.: MPSI nashriyoti, 2003 yil.
4. Babanskiy Yu.K. Pedagogika. - M.: Ma'lumot, 2002 yil.

⁸ I.Aldashev "Media ta'limning o'quv jarayoniga tatbig'i" Results of National Scientific Research International Journal 2023

⁹ Boshlangich talim jarayonini axborotlashtirish omillari*IT Aldashev, NA Otaxonov, O Rahmatov - Экономика и социум, 2021 Cited by 5 Related articles

5. Ta'lim jarayonida kompyuter o'yin texnologiyalarining o'rni* ITX Aldashev - ... : Innovative, educational, natural and social sciences, 2022 Cited by 4 Related articles
6. Mizherikov V. A., Ermolenko M. N. Pedagogik faoliyatga kirish. M., 2002 yil.
7. Zagvyazinskiy V.I. O'qituvchining pedagogik ijodi. - M.: Piter, 2001 yil.
8. I.Aldashev "Media ta'limning o'quv jarayoniga tatbig'i" Results of National Scientific Research International Journal 2023
9. [Boshlangich talim jarayonini axborotlashtirish omillari](#)*IT Aldashev, NA Otaxonov, O Rahmatov - Экономика и социум, 2021 Cited by 5 Related articles
- 10.Yuldasheva, G., & Shermatova, H. (2022). Ta'limda innovatsion texnologiyalarning qo'llanilish istiqbollari. Science and innovation, 1(B8), 5-9.
- 11.Dovlatboyevich, D. M., & Komiljonovna, M. M. (2022). Oliy Ta'lim Muassasalrida Bulutli Texnologiyalardan Foydalanish Metodikasi. Miasto Przyszłości, 29, 305-308.
- 12.Yuldasheva, G. I., & Shermatova, K. M. (2021). The use of adaptive technologies in the educational process. Экономика и социум, (4-1), 466-468.
- 13."[Dars samaradorligini oshirishda axborot texnologiyalarining o'rni](#)" I Aldashev, S Aldasheva - ... and practical conference" the time of ..., 2022 Related articles
14. [Modern information technologies in education is a new opportunity](#) I.Aldashev - Economy and society, 2020 Cited by 8 Related articles
15. [The importance of primary school teachers to use act in their activities](#) T Tojiyev, I Aldashev - 2022